

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Quvondiqov Shamshodjon Husniddin o‘g‘li

Profi nodavlat oliy ta‘lim muassasi Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassislik fanlar o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280108>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, malakali kadrlar tayyorlashda raqamli texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati haqida so‘z yuritilgan

Kalit so‘zlar: bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchisi, kasbiy faoliyat, innovatsion faoliyat, raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, mantiqiy fikrlash, ilmiy izlanish.

Abstract. This article covers the issues of preparing future primary school teachers for professional activities. The role and importance of digital technologies in the training of qualified personnel is also mentioned.

Keywords: future elementary school teacher, professional activity, innovative activity, Digital Technology, Information Technology, logical thinking, scientific research.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы подготовки будущих учителей начальных классов к профессиональной деятельности. Также говорится о роли и значении цифровых технологий в обучении квалифицированного персонала.

Ключевые слова: будущий учитель начальных классов, профессиональная деятельность, инновационная деятельность, цифровые технологии, информационные технологии, логическое мышление, научные исследования.

Axborot texnologiyalari rivojlangan hozirgi davrda “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun[1] talablarini amalga oshirish jarayonida yuqori malakali kadrlar, xususan, pedagog kadrlarni tayyorlash muhim muammolardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, ushbu talablardan kelib chiqqan holda mustaqil va mantiqiy firlovchi, ilmiy-ijodiy izlanuvchi, madaniyatli, axborot texnologiyalaridan samarali foydalana oluvchi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘z faoliyatida joriy etuvchi pedagoqlarni tayyorlash zamon talabidir. Qonunda e‘tirof etilgan yangicha modeldagi shaxsni kamol toptirish, uning chuqur bilimlar sohibi bo‘lib yetishishi, barkamolligini kafolatlovchi shart-sharoitlar orasida o‘qituvchi kasbiy-metodik kompetentligini ta‘lim va tarbiya jarayonlariga tatbiq etishda psixologiyaning o‘z uslub va qoidalari yetarli bo‘lmaganday. Shunga ko‘ra yosh avlod ta‘lim olish davrlaridagi rivojlanish tendensiyalaridan tortib, yangicha o‘qitish texnologiyalarini ta‘lim oluvchi tomonidan o‘zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog‘lik ta‘sir ko‘rsatayotganligini o‘rganish hamda psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uyg‘unlashtirishni taqozo etadi. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchidan kognitiv yondashuv, kuchli metodik tayyorgarlik, kasbiy kompetentlik talab etiladi.

Respublikamizda bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashni metodik jihatdan takomillashtirish, malakali mutaxassislar tayyorlash, kasbiy kompetentligi, raqamli va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasini, ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, kreativ fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish alohida ahamiyatga molik.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘z murojaatnomasida “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini

egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi"[2], deb ta'kidlaydi.

Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashning yangilangan talablari mohiyati: innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashga sharoit yaratish, tez o'zgaruvchan mehnat mazmuni va doimiy ravishda uzluksiz yangilanadigan bilimlar zaruriyati bilan bog'liq[3]. Boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsini shakllantirish 1-sinfdan oq amalga oshirilishi, jamiyatdagi voqea va hodisalarga munosabat bildirish, atrof-olamni ilmiy bilishning dastlabki malakalarini shakllantirish boshlang'ich sinf o'qituvchisi innovatsion faoliyatining asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi. Mazkur yaxlit jarayonni tizimli tashkil etishda markaziy o'rnini boshlang'ich sinf o'qituvchisi ta'lim-tarbiya mazmunini tashuvchisi, o'quvchi bilish faoliyatining, shaxsining har tomonlama rivojlanishi va shakllanishi tashkilotchisi hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan, Q.T.Olimov shaxsning o'qituvchi kasbiga tayyorgarligini shakllantirish jarayonini tahlil qilib, pedagogik faoliyatga tayyorgarlik murakkab tuzilmaviy jarayon bo'lib, uning yadrosini bo'lajak o'qituvchilarning bo'lajak kasbiga ijobiy munosabati, faoliyatning yetarlicha turg'un motivlari, shaxsning kasbiy ahamiyatga ega sifatlari, kasbiy-pedagogik bilim, malaka va ko'nikmalarning ma'lum to'plami, ularni amalda qo'llashga intilish hosil qiladi, degan xulosaga keladi[6]. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish jarayonining muhim tarkibiy qismi - oldinga qo'yilgan maqsadga erishish va tanlangan vazifalarni hal etish uchun pedagogik faoliyatni tashkil etishni belgilaydigan tamoyillardir.

Maqsadlarni belgilash, o'z faoliyatini rejalashtirish, o'z harakatlarini nazorat qilish va baholash, tanqidiy fikrlash va o'z xulosalarini ishlab chiqish qobiliyati bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun muhim ahamiyat kasb etadi[7]. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning zamon bilan hamnafasligi, mantiqiy va tanqidiy fikrlash va shu asosida shaxsiy xulosa chiqarish, malakali kadr sifatida pedagogik faoliyat olib borishlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasiga egaliklari muhim component sanaladi.

Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz:

– xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin[5].

M.E.Vayndorf-Sisoeva, M.L.Subochevalar e'tiroficha raqamlashtirishning afzalliklari "o'z-o'zini boshqarish" chegaralarini kengaytirish, pedagogik muhitda yetakchilikni rivojlantirish, individual ta'lim trayektoriyalarini loyihalash uchun shart-sharoitlarni yaratish, takomillashtirish"[8].

N.Mirzahmedova "Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi" nomli maqolasida ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligiga to'xtalib, "...raqamli ta'limda: xohlagan joyida va xohlagan vaqtida ta'lim olish imkoniga ega; internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi; ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi; vaqt va mablag' sarfini keskin kamaytiradi; "raqamli dunyo"da yo'qolib qolmaslik va

yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo‘lish”[4], deya ta’kidlaydi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy faoliyatiga tayyorligi, kasbiy sifatlarga egaligi, mavjud vaziyatdan kelib chiqib qaror qabul qilishlari, kognitiv faoliyatni tashkil etish, sifatli va samarali dars tashkil etishi, xalqaro tajribalarni o‘rganishi va amaliyotga joriy etishida uning raqamli texnologiyalardan foydalanishi zarurdir.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash joizki, mustaqil va faol fikrlash, ta’lim-tarbiya jarayonini modellashtirish, ta’lim berish va tarbiyalashning yangi g‘oya va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatlariga ega bo‘lgan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentlik darajasini oshirish muammosi bugungi axborot texnologiyalari asrida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ637-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi. 2020 y.
3. Абильдина С.К., Сарсекеева Ж.Е. Профессиональная подготовка будущего учителя в системе высшего образования республики Казахстан // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-16. – С. 1114-1116.
4. Mirzahmedova N.D. Raqamli texnologiyalarning ta’lim sohasida qo‘llanilishi// maqola. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal. 2022-yil, may. -538-545 b
5. Muhiddinov M.A. Raqamli texnologiyalar // [INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCES. Germaniya, 2023.](#)
6. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o‘quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari: Dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2005. – 286 b
7. Соловьева Н.М., Осипова О.П. Формирование исследовательской компетентности обучающихся с учетом специфики проблем региона / Современное педагогическое образование. 2019 г. №4. 173-178-бет.
8. Вайндорф-Сысоева М.Е. «Цифровое образование» как системообразующая категория: подходы к определению/ М.Е Вайндорф-Сысоева, М.Л.Субочева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. -№3. - 2018. – с 25-36.